

Anayasa

Başlangıç

Bu anayasa, her toplulukta barışı korumak amacıyla yazılmıştır; yalnızca çelişmediği sürece üstündür.

Başlık I. Genel Esaslar ve Hükümler

Bölüm I. Genel Esaslar

Madde 1.

Yönetim Şekli

Varlık, devlettir; milleti, halkı ve ordusu ile, esasları ve kısıtları ile devlettir. Devlet, kendi dili ile bir ulus devleti olup devletçilik, milliyetçilik ve halkçılık esaslarıyla ilkeli; ilkelerinde ölçülü ve çelişmez, anayasal ve demokratik bir krallıktır.

Kral, temel ırktan kraldır; halkın ve ordunun başıdır.

Devlet, ordu ile yayılmayı veya sömürüyü tanımaz; kendi kaynak ve sahaları ile devlettir.

Sloganı, "Yurtta barış, dünyada barış" sloganıdır.

Madde 2.

Yasal Kimlik

Devletin belirlediği iç ve dış yasal kimlik, bireysel özgürlük ve toplumsal hukuk devleti anlayışına göre şekillenir.

Aynı anlayışlar, Anayasa'nın evrensel değerlere sahip kavramsal ruhuna uygun düşecek şekilde içtihatlarla uygulamada da esastır.

Madde 3.

Güçler Ayrılığı

Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin ayrılığı ile güçler ayrılığı ilkesi esastır. Güçler ayrılığı, güçler arasında mutlak bir üstünlük ya da bağımsızlık değil; medeni bir iş bölümü ve işbirliğidir.

Devlet organları, özerktir.

Yasalar, anayasayı bağlayıcı kabul edip organik yasalar olarak devlet organları tarafından kullanılır. Özerk işleyişin şekli, sorumlu insanların hakları ve sorumlulukları, ayrı olarak organik yasalarla belirlenir.

Anayasanın kavramsal ruhuna aykırı yasalar türetilemez.

Madde 4.

Önderlik Anlayışı

Bilgelğin ve bilgelerin önderliğinde aşama gözetilerek sınıflandırma esastır; bunun için kişisel ve kurumsal olabilen özel ve genel unvanlar kullanılır.

Yönetici, denetim görevlisidir ve suçsuzdur.

Madde 5.

Vatandaş

Vatandaş, kendini topluluğuna ait hissedendir; devlet, ona sahip çıkarandır. Vatandaşlık ilkeli bir sorumluluktur; ödevi, geçmiş kazanımlarıyla birlikte toplumun bugünü ve geleceğidir. Uygulama esasları, toplum vicdanındaki gibidir.

Vatandaşlar, karşılaştıklarında birbirlerine esenlik dilerler.

Madde 6.

Toplumsal Düzen

Erkek egemen bir toplumdur; bu toplumda erkek, kadının önderidir.

Çağışan bir düzen hedefler; bu amaçla özveri ve gönüllülük esaslarıyla yaşama esastır.

İstisnasız her vatan evladının birinci vazifesi, içinde bulunduğu koşula göre mevcut düzene onu her ne halde bulmuş olursa olsun koşulsuz sahip çıkmaktır.

Hiçbir siyasi ve ideolojik amaç gütmeksizin egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.

Bölüm II. Genel Hükümler

Kısım I. Varoluş İlkeleri

Madde 7.

Devleçilik

Devlet, hukuki temelde milletiyle ve halkıyla aynı ülküde birleşmiştir; insanı yaşat ki devlet yaşasın.

Devlet; milleti ve halkıyla, ordusu ve yasalarıyla bölünmez bir bütündür.
Varolsun devletimiz.

Madde 8.

Milliyetçilik

Ulus Devleti, kendi ırkından olmayan vatandaşı ırkından olandan ayırmaz; onu aynı kutsal değerlerle tanır.

Toplum, temel ırkın önderliğinde ve onların adıyla geçmişi anar, bugünü yaşar ve geleceğe yürür; toplumu etnik kimliksiz bir arada tutan aynı kutsal ülküde başarı ya da başarısızlık, bu anlayışla temel ırkın başarısı ya da başarısızlığıdır.

Milliyetçilik, siyasi bir ideal haline gelemmez.

Sağolsun milletimiz.

Madde 9.

Halkçılık

Kişiler arasında eşitlik esastır; toplum içinde hiçbir kişiye veya topluluğa kimliğinden ötürü ayrıcalık tanınmaz.

Esas olan, bireyin yararına çalışarak vatandaşlık etmektir.

Büyüsün halkımız.

Kısım II.
Devletin Düzeni

Madde I.
Siyasi Düzen

Madde 10.

Eyaletler

Bu anayasadaki esaslara göre eyalet düzeni, temel yerleşke düzenidir. Devlet; doğu, batı, kuzey ve güney olmak üzere dört ana eyaletle yönetilir. Eyaletler, illerden oluşur. İller, ilçe ve bucaklardan oluşur.

Eyaletler, anlaşmalı bir bağlılıkla bağlı olmayıp koşulsuz bağlılıkla yönetsel birer idare unsurudur.

Madde 11.

Başkent

Devlet, yürütmenin merkezi olan ve uluslararası kendisini temsil eden bir Başkent edinir.

Olağanüstü bir halde savunma ve idari işleyişe zarar verecek nedenlerden ötürü rastgele bir şehir başkent yapılamaz.

Madde 12.

İdare

Yürütmeye bağılı siyasi idare, yalnızca merkezi bir idare anlayışı ile ve illerdeki Millet Meclisi ile yürütülür.

Esas olanın dışındaki istisnai hallerde vesayet yetkisi ve kamu tüzel kişiliğı organik yasayla düzenlenir.

En küçük idare unsuru Muhtarlık'tır. Muhtar, yalnızca bucakta sorumludur.

Madde 13.

Mülkiyet

Herkes, dilediğı alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.

Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.

Madde II.

Yönetim Düzeni

I. Yasama ve Yürütme Düzeni

Madde 14.

Meclis Düzeni

Temsilde meclis düzeni esastır.

Yasama ve Yürütme Meclisi, Büyük Millet Meclisi'dir. Yargı Meclisi, Anayasa Mahkemesi'dir. Ordu Meclisi, Göktuğ Meclisi'dir. Güçler ayrılığı ilkesi ve hukuki uyumsuzluk esaslarıyla karşılıklı yargı denetimi esastır; yargıda hukuki üstünlük yargıçtadır.

İlde Millet Meclisi ve eyalette Eyalet Meclisi vardır; ordu kullanma yetkileri yoktur.

Oylama düzeninde kabul için oy çokluğu ve üye sayısı için yeter oyu esastır.

Madde 15.

Hükümet Düzeni

Demokrasi'nin uygulanmasında hükümet düzeni esastır.

Hükümet, halk tarafından anayasal esaslara göre seçilir ve vazife alır; yasama ve yürütme ile sorumludur.

Bakanlıklar; İç ve Dış İşleri, Savunma, Eğitim, Ekonomi, Sağlık ve Adalet Bakanlıkları ile Başbakanlık olmak üzere ayrılır. Hükümet, bu bakanlıklarda vazife alır ve müsteşarlıkları yönetmek ve geliştirmekle ya da yeni müsteşarlıklar açmakla sorumludur.

Hükümet istifası için Büyük Millet Meclisi'nde gensoru esastır.
Hükümetin organik yasadaki esaslara göre ordu kullanma yetkisi vardır.

II. Yargı Düzeni

Madde 16.

Cezai Müeyyide

Yargı yetkisinin kullanılması halk adına mahkemelere aittir.

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

III. İdari Düzen

Madde 17.

Daire

Devlet, kamu hizmetlerini sivil veya resmi denetlemelere açık olan ve önceden topluma tanıtılmış resmi daireleri ile sağlar.

Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.

İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.

Madde 18.

Memuriyet

Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.

Başlık II.

Kanunlar

Bölüm I.

Vatandaşlık Kanunları

Kısım I.

İnsan Hakları

Madde I. Esaslar

Madde 19.

Hak

Vatandaşın doğuştan sahip olduğu temel hakların belirlenmesinde insanın evrensel ve kavramsal değeri esastır; bu nedenle bireyin temel hakları; ırk, ulus, etnik köken, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği doğal haklardır.

Dokunulamaz, devredilemez ve vazgeçilemez haklardır.

Devlet, düzenlediği yasalarla insan haklarını geliştirmek ve güvence altına almak zorundadır. Devlet, bu hakları hem yasal yetkililere hem bireye karşı korur. Uygulamada anayasanın kavramsal ruhu esastır.

Madde 20.

Özgürlük

İnsan hakları, her bir bireye kanunsal olmayan engellemeleri kaldırıp bağımsız seçim yapma ve varlığını geliştirme özgürlüğü sağlar.

Özgürlükler, sınırlanmaz olmakla birlikte toplumsal ödev ve sorumluluklar haricinde kabul edilemez; bireyler, esenlikle yaşamak ve kendine olanak yaratmak hakkına sahiptir.

Madde 21.

Kısıt

Hak ve özgürlükler ve bunların kullanılması, organik yasayla düzenlenir ve tamamı kısıtlanabilir.

Madde II. Hükümler

I. Özel Hayat

Madde 22.

Özel Hayatın Gizliliği

Özel hayat; kişinin çevreden bağımsız olarak varolmayı seçtiği, çevrenin kişisel bilgilerine sahip olamayacağı ve bu alan içinde eylemlerine etki edemeyeceği bireyin kendisine ait olan özel bir yaşamdır. Özel hayat, kişinin konut dokunulmazlığı ve haberleşme hürriyetini de kapsar.

Kişi, bu çeşit özel hayatına saygı duyulmasını isteme hakkına sahiptir.

Madde 23.

Haberleşme Hürriyeti

Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. Usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz.

İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir.

Madde 24.

Konut Dokunulmazlığı

Kimsenin konutuna dokunulamaz. Usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Usul ve esaslar, organik yasadaki gibidir.

II. Kişi Dokunulmazlığı

Madde 25.

Bedeni Dokunulmazlık

Devlet, onu oluşturan tüm unsurlarla birlikte kişinin maddi ve manevi varlığını geliştirmesi ve sürdürebilmesinin baş güvencesidir.

Kişi, işkenceye ya da insan onuruyla bağdaşmayan; maddi ve manevi varlığını baskılayan veya inciten; alıkoyma sayılabilecek bir muameleye tabi tutulamaz. Mahkemelerce verilmiş bir cezanın uygulanması ya da meşru savunma dışında hiç kimse kasten öldürülemez.

Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.

Madde 26.

Kişi Hürriyeti

Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. Hürriyeti kısıtlayıcı kanuni işlemler dışında kimse hürriyetinden yoksun bırakılamaz.

Bu esaslar dışında bir işleme tabi tutulan kişilerin uğradıkları zarar, tazminat hukukunun genel prensiplerine göre, devletçe ödenir

III. Çevre Hakkı

Madde 27.

Mülkiyet Hakkı

Eşya üzerinde hak sahibine kullanma, yararlanma ve tasarruf yetkisi veren haktır. Herkes, mülkiyet hakkına sahiptir.

Bu hak, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.

Mülkiyet, resmi belgedir.

Madde 28.

Yerleşme ve seyahat hürriyeti

Seyahat ve taşınma anayasa tarafından korunmuş bir haktır. Kişiler, ülkeden ayrılmakta serbesttir. Hiç kimse, kendi ülkesine girme hakkından keyfi olarak yoksun bırakılamaz.

Devlet, yabancı toplumlarda yaşayan halkı için o toplumun yasalarına karşı saygılıdır; yabancı ziyaretçiler ya da kalıcı yabancılar, anayasadan sorumludur.

Devlet, uluslararası sığınma taleplerini tanır ve gerekli gördüğü durumda suçlu iadesi yapar. Devlet, uluslararası güvenlik birimlerini tanır ve dünya barışını sağlamak amacıyla ortak çalışır.

IV. Faaliyet Hakları

Madde 29.

Angarya yasağı

Angarya yasaktır.

Kişilerin gücü, yaşı ve cinsiyetiyle bağdaşmayan bir işte çalıştırılması; idarenin kişileri alıkoarak görevlendirmesi ya da görev tanımına uymayan işlerde rızasız kullanılması, angaryadır.

Organik yasalardaki şekle ve esaslara göre bazı durumlardaki zorunlu vatan hizmetleri, zorla çalıştırma sayılmaz.

Madde 30.

Bilim ve sanat hürriyeti

Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. Devlet, sanat ve bilim faaliyetlerini, bilim adamı ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi, sanat ve bilim sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır.

Yabancı yayınların ülkeye girmesi ve dağıtımı, organik yasadaki esaslara göre serbesttir.

V. İnanç ve Düşünce Özgürlüğü

Madde 31.

Düşünce ve İfade Özgürlüğü

Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.

Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.

Kimse düşüncelerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

Madde 32.

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti

Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.

Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir.

Bu hürriyetlerin kullanılması, organik yasadaki esas ve usullerle kısıtlanabilir.

Madde 33.

Din ve Vicdan Hürriyeti

Her şahsın, fikir, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir.

Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

Kısım II. Sosyal Haklar

Madde I. Sosyal Hükümler

I. Topluluklar

Madde 34.

Seçme ve Seçilme

Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma; parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

Seçme ve seçilme yaşları ve kısıtları, organik yasalardaki gibidir.

Madde 35.

Vakıf ve Cemiyetler

Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir.

Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

Dernek kurma hürriyeti ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hürriyetlerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir.

Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.

Madde 36.

Miting ve Gösteriler

Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırsız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.

Madde 37.

Basın Hürriyeti

Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak, izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz.

Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır. Buna kendi tedbirleri de dahildir.

Düzeltilme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir.

Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile basın araçları, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işletilmekten alıkonulamaz.

II. Dilekçe ve Hakkın Kullanılması

Madde 38.

Dilekçe

Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla ülke sınırları içerisinde ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve

şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve Büyük Millet Meclisi adına Kamu Başdenetçisi'ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir.

Kendileriyle ilgili başvuruların sonucu gecikmeksizin, dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir.

Madde 39.

Hakkın Kullanılması

Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkanının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir.

Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır.

Kişinin, resmi görevliler tarafından vaki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre, Devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır.

Hakkın Kullanılacağına söylenmesi, tehdit suçu değildir.

Madde II.

Sosyal ve Ekonomik Güvenceler

Madde 40.

Sosyal Güvenlik

Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.

Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malül ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.

Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır. Yaşlılar, Devletçe korunur, Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir.

Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır.

Madde 41.

Sağlık, çevre ve konut

Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.

Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini

gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir.

Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeterek bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler.

Madde 42.

Gençliğin korunması

Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak sahiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler kanunla düzenlenir.

Madde 43.

Sendika

Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.

Sendika kurma hakkının kullanılması organik yasadaki esaslara göre yapılır.

İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler. Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı organik yasadaki düzenlenir.

Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çıkması halinde işçiler grev hakkına sahiptirler. Bu hakkın kullanılmasının ve işverenin lokavta başvurmasının usul ve şartları ile kapsam ve istisnaları kanunla düzenlenir. Grev hakkı ve lokavt iyiniyet kurallarına aykırı tarzda, toplum zararına ve milli serveti tahrip edecek şekilde kullanılamaz.

Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler.

Kısım III. Ödev ve Sorumluluk

Madde I. Sosyal Hizmetler

Madde 44.

Çalışma

Çalışmak ve bu sayede insanlığa, ülke geleceğine ve toplumsal düzene katkıda bulunmak her vatan evladının hakkı ve ödevidir. Bu hususta çevre de sorumludur.

Devlet, çalışma hayatını geliştirmek ve işsizleri korumak için önlem alır. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.

Ücret, emeğin karşılığıdır; çalışacak kişi, emeği karşılığında alacağı ücreti sorma hakkına sahiptir. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri için asgari bir ücret belirler.

İşveren sorumluluğu ölçüsünde çalışanın sosyal güvenliğini temin eder.

Çalışan kişiler için mola, tatil, istifa, grev ve işveren için toplu işten çıkarma ile ilgili uygulama esasları, organik Yasalarca düzenlenir.

Madde 45.

Kamu Hizmeti

Kamu hizmeti, ücretli de olsa vatandaşın ödevidir ve bu konuda çevreye de sorumluluk yüklenir. Bu hizmeti, vatandaş içinden birileri yapmak zorundadır. Devlet, bunun için önlemlerini alır ve işleyiş kanunla düzenler.

Her vatandaş, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.

Madde 46.

Askerlik hizmeti

Askerlik hizmeti, her vatan evladının hakkı ve ödevidir. Hizmet esasları ve koşulları, organik yasayla düzenlenir.

Kadınlarla ilgili hizmet esasları organik yasada düzenlenir.

Madde II.

Sosyal Sorumluluklar

Madde 47.

Sadakat ve Şahitlik

Devlet, halkından her koşulda sadakat ve şahitlik bekler. Sadakat, kişinin ödevi ve şahitlik ise sorumluluğudur. Sadakat, anayasaya sadık kalarak toplum adına ve toplum için devlete sadakattir.

Vatandaş, sadakatsizlikte bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Vatandaşlıktan çıkarma işlemlerine karşı yargı yolu kapatılamaz.

Madde 48.

Miras ve Vasiyet

Devlet, önceden belirlemiş olduğu ekonomik kestirime göre kişinin mülkiyet hakkına sahip olduğu ya da varsa toplumun ortak malı sayılıp kişinin geçici olarak istifade ettiği eşyalar ile ilgili açık hükmünü belirtmiş; böylece miras bırakılabilirlik için gerekli kanunları organik yasalardaki gibi düzenlemiştir.

İnsanoğlunun maadi ve manevi kazanımlarının gelecek nesillere aktarılması, vasiyet edenin azizliği ve devletin bekası için ayrı ayrı sorumluluk arz eder. Kişiler, bu sorumluluk gereği vasiyet etmek ve varsa vasiyetle miras bırakmak zorundadır.

Bu hususlardaki anlaşmazlık ve uyuşmazlıklar, mahkemelerce sonuca bağlanır.

Madde 49.

Evlilik

Devlet, aşka inanır.

Evlilik, insanoğlunun tüm geçmiş kazanımlarına sahip olup onları koruyup geliştirecek yeni ve temiz nesiller vareden ve yetiştiren kutsal bir birlik-teliktir.

Erkek ya da kadın için evlilik hak olduğu gibi boşanma da organik yasalardaki koşullara göre haktır. Devlet, suçlu gördüğü şahısları organik yasalardaki esaslara göre boşama hakkına sahiptir.

Erkek, erkekle ya da kadın, kadınla evlenemez. Erkek ve kadın için evlilik yaşı enaz 16 kabul edilir. Erkek, organik yasalara göre çoklu evlilik yapabilir.

Çocuk ya da evlatlık sahibi olmak kanunla korunmuş bir haktır.

Aile, toplumun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Eşler, evşen bireylerdir; birbirleri için mutluluk dilerler. Erkek için kadın, kadın için erkek aile eğitimin ilk aşamasıdır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar

Evlilik, resmi belgelidir.

Madde 50.

Eğitim ve Öğrenim

Eğitim ve öğrenim amaçlı faaliyetlerde bulunmak, kişinin ödevidir. Bu konuda çevre de sorumludur.

Her vatan evladı, Anayasa'nın evrensel değerleri ışığında, önce vatan esasıyla tüm insanlığa faydalı olmak hakkına sahip olduğu gibi çağdaş bir hedefle ve içinde bulunduğu durum ve kabiliyetleri ölçüsünde bilim faaliyetlerine katkıda bulunmaktan sorumludur.

Madde 51.

Siyasi Partiler

Siyasi partiler, önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa esaslarına sadık faaliyetler sürdürürler. Devlet, siyasi partilere mali yardım yapar.

Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır.

Bölüm II. Yönetim Kanunları

Kısım I. Yasama ve Yürütme Kanunları

Madde I. Esaslar

Madde 52.

Temsil

İş devlet işi olanın kişisel kazanç ereğiyle yürütülen her türlü alım satım etkinliği kesin bir kesinlikle yasaklanmıştır.

Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, tüm çıkarları ile bütün milleti temsil ederler.

Madde 53.

Tümevarım

Yetkilendirmede tümevarılır.

Aralarında emir ve itaat hukuku oluşmuş tüm kişi ve daireler, karşılıklı olarak sorumludurlar; aralarında bir iş hukuku oluşmuş olan tüm devlet unsurları, herhangi bir nedenden bu hukukun sona ermesinden sonra da yargılanmak için işin önceden gerektirdiği haklara sahiptir.

Kanunsuz itaat ve emir, suçtur. Her devlet memuru, anayasaya sadık kalarak hizmet etmek zorundadır.

Madde II. Yürütme Düzeni Hükümleri

I. Temel yasama ve yürütme güçleri

Madde 54.**Büyük Millet Meclisi**

Büyük Millet Meclisi, Senato statülü olup en yüce meclisdir.

Yasama ve yürütme ile sorumludur. Bu yetkiler, devredilemez. Yargı'da tasarruf hakkı vardır. Kurucu gücün büyüklüğüne bakmaksızın daimi koalisyonu amaçlar.

Üye seçiminde vatandaşın doğrudan ilişkisi yoktur. Kendilerini temsil etmeleri için Millet Meclisleri tarafından gönderilir. Vatandaşı olmayanı üye olarak kabul etmez.

Meclis üyeleri, halkın temsilcileri tarafından gerektiğinde azil için gerekli sayıyı aşmayacak şekilde Kral tarafından da seçilip görevlendirilebilir ve bu hususta Kral'a yaş, cinsiyet, eğitim ya da görev süresi kısıtlaması yoktur. Bu seçim, meclis iradesinin üstünde olamaz.

Meclis; Meclis Başkanı, Bakanlar ve Başbakan'ı kendi seçer. Meclis Başkanı, yalnızca oturum yönetir. Başbakan ve Bakanlar, yürütme ile sorumludur.

Meclis içerisinde yürütme ile sorumlu önderler, İhtiyarlar Heyeti olarak tanınır ve anılır. İhtiyarlar Heyeti'nin Bakanları, müsteşarlık açmakla veya geliştirmekle sorumludur; atamalar ve kuruluşun şekli ve esasları organik yasalardaki gibidir. Kurdukları müsteşarlıklar ya da atadıkları müsteşarlar, Kral'ın onayıyla bağlayıcıdır.

Büyük Millet Meclisi'nin ordu kullanma yetkisi vardır.

Madde 55.**Bakanlıklar**

Bakanlıklar, yürütme ve yasama ile sorumludur. Lideri, devlet bakanıdır. Hükümeti temsil eder. Yalnızca şu bakanlık vardır:

- Başbakanlık
- İç İşleri Bakanlığı
- Dış İşleri Bakanlığı
- Sağlık Bakanlığı
- Adalet Bakanlığı
- Savunma Bakanlığı
- Maliye Bakanlığı
- Eğitim Bakanlığı

Madde 56.**Müsteşarlık**

Bakanlıklara bağlı yürütme işleri, Müsteşarlıklar vasıtasıyla gerçekleştirilir.

Hükümet, yeni bakanlık açmaz ya da kapatmaz. Bunun yerine ana bakanlıklara bağlı müsteşarlıklar kurar veya kapatır.

Madde 57.**İhtiyarlar Heyeti**

Büyük Millet Meclisi'nin ileri gelenleri, İhtiyarlar Heyeti'dir. Hükümeti temsil eden en yüksek kuruldur.

İhtiyarlar Heyeti'ni Başbakan, İç ve Dış İşleri, Savunma, Eğitim, Adalet, Sağlık ve Ekonomi'den sorumlu bakanlar ile valileri temsilen hanedanlıktan Melik sıfatlı mülki idare amiri asıl üyeler olarak oluşturur. Bunlar, Kral'dan sonra en yetkili kişiler olup birbirlerine üstünlükleri yoktur. Melik, merkezi idareyi temsilen yürütmeden sorumludur.

Heyet üyeleri, Milli Güvenlik Kurulu'nu oluşturur; bu haliyle bir danışma kurulu sıfatı kazanır. Milli güvenlik politikasının tespiti, tayini ve uygulaması ile ilgili kararların alınmasını; bu doğrultuda olması gereken kurumsal ve kurumlar arası faaliyetler konusundaki görüşlerini Kral'a bildirmekle görevlidir.

Heyetin üye ya da kurul olarak idari yaptırım güçleri vardır. Heyet üyeleri, bireysel olarak ya da kurulca Büyük Millet Meclisi'nin iradesinin üstünde faaliyet gösteremezler.

Savunma Bakanı Ordu Meclisi'nin ve Adalet Bakanı, Yargı Meclisi'nin ataması ve Kral'ın onayı ile bakan olur. En yüksek rütbe ya da deneyim şartı aranmaz. Bakanlık görevleri süresince buldukları faaliyetlerden ötürü başlatılan soruşturmayı takiben istifalarının kabulü üzerine kanunen bir sakıncası yoksa aldıkları eğitimin gereği olan görevlendirmeler alabilirler.

Atama ve onayları ile ilgili olarak Savunma ve Adalet Bakanı konusundaki olası uyuşmazlık için gensoru gerekir ve buna bağlı olarak Büyük Millet Meclisi'nin oy çokluğu bağlayıcı olur.

Madde 58.**Kral**

Kral, halk adına yürütmenin ve ordunun başıdır. Bu yetki, devredilemez.

Kral, anayasada tek başına değişiklik yapamaz, savaş kararı alamaz ve meclis iradesinin üstünde faaliyetlerde bulunamaz. Meclis kararını yalnızca bir kere reddedebilir.

Kral, yalnızca halk oylamasında oy çokluğu sağlandığında değişebilir. Süresiz başta kalma hakkına sahiptir.

Devlet sırrı saklamak Kral için tedbir alma nedenidir.

Vatandaşlık vermek ya da vatandaşlıktan atmak, sürgün ve ölüm cezaları ve tutukluluk affı, yalnızca Kral'ın oyuyla bağlayıcıdır ve Kral, bu haklara tek başına sahip olup devredemez.

Madde 59.

Hanedan

Kral, hanedan halkındandır ve erkektir. Eğer akli, ruhi ve cinsi durumlarından hepsi birden sağlıklıysa her yaşta kral olarak seçilebilir.

Kadın, referandumla dahi kral olarak seçilemez. Eğer bir erkek evlat yoksa halk, diğer aile üyelerinden kral seçer.

Melik, yalnızca hanedan halkından seçilir.

Madde 60.

Danışma Meclisi

Kral'ın Danışma Meclisi'dir. Hükümeti denetleme ve devlet idaresi konusunda Kral'a yardımcı olur ve yalnızca görüş bildirir.

Üyelerini Kral istediği gibi seçer. Bu konuda Kral'a yaş ve cinsiyet sınırlaması yoktur.

Meclis'in üye ya da kurul olarak idari yaptırım güçleri vardır. Meclis üyeleri, bireysel olarak ya da kurulca Büyük Millet Meclisi'nin ya da Meclis üyelerinin iradesinin üstünde faaliyet gösteremezler.

Danışma Meclisi'nin ordu kullanma yetkisi yoktur.

II. İdare

A. Alt Meclisler

Madde 61.

Eyalet Meclisleri

Eyalet Meclisi, yalnızca eyaletlere özel olarak kurulur ve her eyalette bulunur. Denetim Meclisi'dir. Üyeleri meclis için atanan ve kendi görevleriyle ilgili olarak atanmış daimi üyelerden oluşur. Emiri, Beylerbeyi unvanlıdır; Mülki İdare Amiri sıfatı vardır.

Beylerbeyi seçiminde halkın doğrudan etkisi yoktur. Atama esastır.

Eyalet Meclisi, ordu kullanamaz.

Madde 62.

Millet Meclisi

Millet Meclisi, yalnızca illere özel olarak kurulur ve her ilde yalnızca bir tane bulunur. Üyeleri, Millet Vekili sıfatlıdır. Emiri, Bey unvanlıdır; Mülki İdare Amiri sıfatı vardır. Bey, doğrudan halk tarafından seçilir.

Görevi; il, ilçe ve bucakların her husustaki idaresidir.

İl Sağlık Müdürü, İl Cumhuriyet Başsavcısı, İl Emniyet Müdürü, İl Defterdarı ve İl Garnizon Komutanı daimi üyelerdir; vatandaş veya Millet Meclis'i tarafından seçilmezler.

Millet Meclisi, ordu kullanamaz.

B. Kurumlar

Madde 63.

Kraliyet Akademisi

Kraliyet Akademisi, en büyük ve saygın bağlayıcı bilim kurumudur.

Kraliyet Yüksek Öğretim Kurulu, eğitim ve öğretim amacıyla halk adına hareket eden bağlayıcı tek bilim ve idare kurulusudur. Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı'na bağlı yükseköğretim kurumları, özel kanunlarının hükümlerine tabidir.

Kurul üyeleri, Akademi'den seçilir.

Madde 64.

Merkez Bankası

Merkez Bankası, ülkenin para politikalarını yönetir. Para politikası ile ilgili kararların alınmasında ve uygulamasında doğrudan politik baskılardan uzak olarak özerk hareket eder. Emir ve talimat verilemez.

Madde 65.

Sosyal Güvenlik Kurumu

Sosyal Güvenlik Kurumu, halk adına ve devleti temsilen vatandaşın statü veya gelirine bakılmaksızın temel ihtiyaçları ve sosyal ilişkileri ile ilgili olarak güvence vermekle yükümlüdür; bu amaç doğrultusunda devlet, gerekli tedbirleri alır ve uygulamayı organik yasayla düzenler.

Madde 66.

Standartlar Kurumu

Her türlü standartları hazırlamak ve hazırlatmak, bünyesinde ve hariçte hazırlanan standartları tetkik etmek, kabul edilen standartları yayımlamak amacıyla kurulur.

C. Teşkilatlar

Madde 67.

Milli İstihbarat Teşkilatı

Milli İstihbarat Teşkilatı; ülkenin bağımsızlığına ve bütünlüğüne, anayasal düzene, güvenliğine ve diğer tüm unsurlarına karşı içten ve dıştan gelecek mevcut ya da olası tehditler hakkında bilgi toplamak, yetkisi

ölçüsünde bunlarla ilgili önlem almak ve gerekirse ilgili mercileri uyarmakla görevli olan bir teşkilattır.

Başbakanlığa bağlı olarak hareket eder ve başkanı müsteşar sıfatı kazanır.

Madde 68.

Emniyet Teşkilatı

Emniyet Teşkilatı, devletin iç güvenliğinden sorumlu devlet teşkilatıdır. Emniyet mensupları, Polis sıfatlıdır.

Vazifesi, vatandaşla birlikte hukuka ve usule uygun bir şekilde genel asayiş ve iç düzeni sağlamak; işlenmiş olan bir suç hakkında kanunlarda kendileri için önceden belirlenmiş görevleri yapmaktır.

Polis gücü, kolluk gücü sıfatıyla emre tabidir. İç işleri Bakanlığı'na bağlı olarak hareket eder.

Madde 69.

Kamu Denetçileri Teşkilatı

Merkezi idarenin, mahalli idarelerin, kamu tüzel kişiliklerinin yanı sıra kamu hizmeti veren tüm kurum ve kuruluşların anayasaya uygun hareket etmelerini sağlar.

Kendisi ya da vatandaş için bir hakkın ihlal edildiği kanaatinde olan herkes, organik yasada belirtilen esaslara uygun olarak Kamu Denetçileri Teşkilatı'na müracaat edebilir.

Görev tanımı gereği özerk ve tarafsız olması gerektiğinden halk adına hareketle Büyük Millet Meclisi'ne bağlı olarak hareket eder. Başkanı, Kamu Baş Denetçisi'dir.

Kamu Denetçileri Teşkilatı, kendi yetkilerinin icrası sırasında üçüncü şahıslardan ne şekilde yardım alabileceği, hangi güçleri kullanarak ne ölçüde hareket edeceği ve bunlara bağlı devlet bütçesi organik yasa ile düzenlenir.

Kamu Başdenetçisi, Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir.

III. Memurlar

Madde 70.

Genel ilkeler

Devlet, yöneticiye yardımcı vermek zorundadır. Yardımcısı olmayan yönetici olamaz. Yetersiz tedbirlerden vatandaş sorumlu değildir.

İdare, hürriyet kısıtlayıcı olmayan ceza amaçlı işlemler yapar. Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez. İdari cezalar, yargı denetimi dışında bırakılamaz. Silahlı Kuvvetler mensupları ile hakimler ve savcılar hakkındaki hükümler saklıdır.

Memurlar ve dięer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken iřledikleri kusurlardan doęan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdięi Őekil ve Őartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabilir.

Memurlar ve dięer kamu görevlileri hakkında iřledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuřturması açılması, kanunla belirlenen istisnalar dıřında, kanunun gösterdięi idari merciin iznine baęlıdır.

Memurların ve dięer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlölükleri, aylık ve ödenekleri ve dięer özlük iřleri kanunla düzenlenir. Ancak, mali ve sosyal haklara iliřkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.

Üst kademe yöneticilerinin yetiřtirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir.

Kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma süreleri kanunla düzenlenir. Yasama ve yürütme organlarında görev alanlar, bundan istisna edilemez.

Madde III. Uygulamalar

I. Siyasi Uygulamalar

Madde 71.

Tarih, kültür ve tabiat varlıkları

Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve deęerlerinin korunmasını saęlar, bu amaçla destekleyici ve teřvik edici tedbirleri alır. Bu varlıklar ve deęerlerden özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak sahiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler kanunla düzenlenir.

Madde 72.

Dil

Konuřma dili, resmen ilan edilen dildir. Öęrenilmesi zorunlu olan tek dil, resmi dildir.

Resmi dilin, devlet tarafından korunması ve geliřtirilmesi zorunludur; devlet, bunun için gerekli önlemlerini alır. Halkın konuřmakta özgür olduęu dięer diller de bu korumaya tabidir.

II. Adli Uygulamalar

Madde 73.**Ölüm Cezası**

Devlet, yargı yoluyla veya meşru savunma durumunda ölüm cezası uygular.

III. İdari Uygulamalar**Madde 74.****Olağanüstü Hal**

Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik, savaş ve savaş hukuku, zorunlu savaş koşulları ve bunların uygulama şekilleri ve esasları, organik yasalarca belirlenir. Devlet, her olumsuz koşula karşı daima hazırdır.

Mahkeme edilemeyecek hiçbir kişi ya da kurum olmayıp devlet, gerektiğinde tüm kişi ve kurumların anayasal haklarını anayasadaki esaslara göre askıya alır.

Madde 75.**Kamulaştırma, Devletleştirme ve Özelleştirme**

Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir.

Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir. Devletleştirme gerçek karşılığı üzerinden yapılır. Gerçek karşılığın hesaplanma tarzı ve usulleri kanunla düzenlenir.

Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan işletme ve varlıkların özelleştirilmesine ilişkin esas ve usuller kanunla gösterilir

IV. Sosyal ve Ekonomik Uygulamalar**Madde 76.****Planlama ve Denetleme**

Devletin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla planlama ve denetleme teşkilatı vardır.

Görevi, devletin tüm varlığı ile ilgili planlamalar yapmak ve bunları hükümete sunmak ve denetlemektir. Organik yasayla düzenlenir.

Büyük Millet Meclisi'ne bağlıdır.

Madde 77.**Kooperatifçilik**

Devlet, milli ekonominin yararlarını dikkate alarak, öncelikle üretimin artırılmasını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır.

Madde 78.

Tabii servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi

Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzelkişilere devredebilir. Hangi tabii servet ve kaynağın arama ve işletmesinin, Devletin gerçek ve tüzelkişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve tüzelkişiler eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır. Bu durumda gerçek ve tüzelkişilerin uyması gereken şartlar ve Devletçe yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ve müeyyideler kanunda gösterilir.

Madde 79.

Tüketicinin korunması

Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.

V. Askeri Uygulamalar

Madde 80.

Ordu

Devlet, ülkenin silahlı savunmasını düzenli ve daimi Silahlı Kuvvetler ordusu ile yapar.

Madde 81.

Silahsızlanma

Devlet, savunma harcamalarında ölçülüdür. Kendi, savunma tedbirlerini almakla birlikte uluslararası silahsızlanmayı destekler.

Uluslararası sözleşmeleri aydınlatıcı, uyarıcı ve bağlayıcı kabul eder.

Madde 82.

Kitle İmha Silahları

Devlet; nükleer, kimyasal ve biyolojik silahların geliştirilmesini, üretimini, stoklanmasını ve kullanımını yasaklar.

Kitle imha etkisine sahip nükleer güç, savunma amaçlı kullanılamaz.

VI. Eğitim Uygulamaları

Madde 83.

Zorunlu Eğitim

Zorunlu eğitim, kız ve erkek için ilköğretim seviyesindedir. İlköğretim, eğitimin ilk aşamasıdır. Eğitime başlama yaşı ve eğitimin süresi organik yasadaki gibidir.

Madde 84.

Öğretim Kurumları

İlköğretim sonrası öğretim lise ile başlar; liseler, eğitimin ortaöğretim aşamasıdır.

Yükseköğretim seviyesindeki eğitim, Yüksekokul ve üniversite aracılığı ile verilir.

Eğitim süreleri, organik yasadaki gibidir.

VII. Bilimsel Uygulamalar

Madde 85.

Bilimin korunması

Bilimin yapılmasında evrensel ve kavramsal değeri esastır.

Hiçbir koşulda bilimsel işleyiş ve bilimadamı engellenemez. Devlet, bilimsel faaliyetleri ve bilim adamını korur ve destekler.

Bilimadamına savaşta veya barışta zorla işler yaptırılmaz. Uluslararası kimlikleri veya temsil keyfiyetleri gereği doğan haklarına saygı duyulur.

Madde 86.

Nükleer Plan

Devlet, nükleer yetkinliğe erişme amacı ve amacına uygun kullanma koşulu ile gerekli tedbirleri almak zorundadır.

Nükleer gücün geliştirilmesi, konuşlandırılması ve kullanılması Büyük Millet Meclisi'nin denetimi dışında bırakılamaz.

Kısım II.

Yargı

Kanunları

Madde I.

Esaslar

Madde 87.

İlkeli yargı

Yargılama için esas olan ilkeler sıralanan şu maddelerdeki gibidir:

- Kanunda yeri olmayan hüküm verilemez.

- Kanun önünde herkes eşittir; haklı kimse üstün odur,
- Suç ve cezası arasında orantılılık olmak zorundadır.
- Yargılamada suçsuzluk ilkesi, gözardı edilemez.
- Kimse bir başkasının yerine yargılanıp hüküm giyemez.
- Her vatandaşın yasaları bildiği kabul edilir; herkes, suçunu kendi rızasıyla itiraf etmek ya da hatasını kabul etmek zorundadır.
- Kanunlar, geriye yürütülemez.
- Suçun yaygın olarak işleniyor olması, onu meşrulaştırmaz.
- Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.
- Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.
- Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez.

Bu ilkeler ve uygulama esasları, zamana göre değişiklik göstermez ve kişiye göre değişmez.

Madde 88.

Yargı düzeni

Yargı; tarafsızdır, simgesi terazidir, emiri vicdandır ve vicdanı olgusaldır.

Yargılama, sav ve yargı aşamasıyla yapılır; mesleği, savcılık ve yargıçlıktır,

Yargılama, halk adına içtihat yoluyla ve anayasanın kavramsal ruhuna sadık kalarak savcı ve yargıçlar tarafından yapılır. Hüküm, hakimindir.

Yargı üyeleri; savcı, yargıç ve avukattır. Yargı üyeleri, yargılanır; esas olan hukuki üstünlüktür.

Madde II.

Hükümler

I. Mahkemelerin genel düzeni

Madde 89.

Mahkemeler

Mahkemeler, özerktir ve tarafsızdır.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.

Kanundaki esaslara göre yaşama hakkını yitirmiş kişiler için mahkemeler idam cezasına hükmedebilir. Bununla birlikte ömür boyu hapis cezası vermek, mahkemelerin yetki, görev ve sorumlulukları arasındadır. Bu türden ağır cezaların insan haklarıyla çeliştiği durumlar kanunla belirlenir.

Gerekçe göstermeksizin hiçbir karar bağlayıcı değildir.

Her vatandaş, hiçbir ücret ödemeksizin mahkemeler yoluyla adil yargılanma hakkına sahiptir. Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.

Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına ancak genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde karar verilebilir.

Madde 90.

Azınlık mahkemei

Farklı dine mensup insanların yasalar arasındaki olası karşıtlıklara karşın kendi bağımsız mahkemeleri vardır.

Farklı dine mensup insanların yargılanması; insan haklarına, kendi dinlerine ya da anayasaya aykırı olmadığı sürece ölüm kararı da dahil bu mahkemelerde yapılır ve uygulama esasları, organik yasalardaki gibidir.

Etnik azınlıklar, mahkeme kuramazlar.

II. Adliye

Madde 91.

Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi, en yüksek mahkeme olup her statüdeki kişi ve kurum için başvurulacak en son mercidir.

Anayasa Mahkemesi, halk adına sahip olduğu Yargı Meclisi kimliği ve işindeki yetkinliği nedeniyle aynı zamanda Büyük Millet Meclisi'nin yargı gücü sayılır. Anayasa değişikliğinde ve uygulamasında Büyük Millet Meclisi'ne karşı kendi Yargı Meclisi sıfatıyla ve hukuki uyumsuzluk esasıyla tüm resmi yargı mensuplarının ve temsilcilerinin oyunu bağlayıcı kabul eder.

Anayasa Mahkemesi; anaysanın, meclis kararnamelerinin ve organik yasaların anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları karara bağlar. Bir anayasa değişikliğini, bir kanunu veya kanun hükmünde kararnameyi iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.

Yüce Divan, Anayasa Mahkemesi'nin yasama ve yürütme ile sorumlu kişileri halk adına yargıladığı kimliğidir.

Madde 92.

Yargıtay

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

Yargıyı temsil eder, yüksek mahkemedir.

III. Yürütme Mahkemeleri

Madde 93.

Danıştay

Danıştay, idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

Yürütmeyi temsil eder, yüksek mahkemedir.

Madde 94.

Sayıştay

Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.

Yürütmeyi temsil eder, yüksek mahkemedir.

IV. Askeri Mahkemeler

Madde 95.

Askeri yargı

Askerî yargı, askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülür. Bu mahkemeler; asker kişiler tarafından işlenen askerî suçlar ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidir. Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar her halde adliye mahkemelerinde görülür.

Savaş hali haricinde, asker olmayan kişiler askerî mahkemelerde yargılanamaz.

Askerî mahkemelerin savaş halinde hangi suçlar ve hangi kişiler bakımından yetkili oldukları; kuruluşları ve gerektiğinde bu mahkemelerde adli yargı hâkim ve savcılarının görevlendirilmeleri kanunla düzenlenir.

Askerî yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, askerî hâkimlerin özlük işleri, askerî savcılık görevlerini yapan askerî hâkimlerin görevli buldukları komutanlıkla ilişkileri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.

Madde 96.

Askeri İdare Mahkemesi

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan ilk ve son derece mahkemesidir. Ancak, askerlik yükümlülüğünden doğan uyuşmazlıklarda ilgilinin asker kişi olması şartı aranmaz

Yürütmeyi temsil eder, yüksek mahkemedir.

Madde 97.

Askeri Yargıtay

Askeri Yargıtay, askeri mahkemelerden verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Ayrıca, asker kişilerin kanunla gösterilen belli davalarına ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

Yargıyı temsil eder, yüksek mahkemedir.

V. Uyuşmazlık Mahkemesi

Madde 98.

İdari ve adli uyuşmazlık

Uyuşmazlık Mahkemesi adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir.

Diğer mahkemelerle, Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında, Anayasa Mahkemesinin kararı esas alınır.

Yargıyı temsil eder, yüksek mahkemedir.

Kısım III.

Ordu

Kanunları

Madde I.

Esaslar

Madde 99.

Ordu'nun ödevi

Ordunun temel amacı, ülkenin silahlı savunmasını yapmaktır. Dünya barışını sağlamak amacıyla uluslararası gücsüzleri güçlülere karşı korumak ya da haksızlıkları engellemek için hareket edebilir. Başka amaçlarla kullanılamaz.

Madde 100.

Harekat esasları

Yasal yetkililer tarafından usüle uygun, açık ve gerekçeli bir savaş ilanı olmaksızın hareket emri bağlayıcı değildir.

Her çeşit ordu hareketinde Son Çare İlkesi esastır; karşılıklı çıkarlar doğrultusunda oluşan sorumlulukların gözardı edilmediği, evrensel insancıl amaç ve yöntemlerin de karşılık görmediği ve diğer tüm hukuki yolların tıkanıdığı durumda hareket koşulu oluşur.

Zorunlu savaş halleri dışında saldırı altında dahi Kral'ın emri olmaksızın topluca savaşa çıkılmaz. Ordu, milletin emrindedir.

İç isyanlar, savaş sayılmaz; devlet, hazırdaki doğal ve geleneksel düzeni ile isyanlara karşı önceden galip gelecek tedbirleri almış olmak zorundadır.

Savaş ya da isyan sırasında koşulsuz olarak sivil halk, silahlı ya da silahsız olarak topluca sokaklara dökülemez. Halka topluca emir veren Kral ya da yönetici yüksek ihanetle yargılanır ve yaşama hakkı olmaz.

Madde II. Hükümler

Madde 101.

Ordu düzeni

Ordu, savaşta ve barışta düzenli ve daimi ordudur. Başkomutan, temsilen Kral'dır; orduya ordu komutanları liderlik ederler.

Madde 102.

Savunma düzeni

Savunma, halk adına silahlı kuvvetler tarafından yapılır.

Madde 103.

Ordu Meclisi

Ordu, halkı temsil ettiği kimliğiyle Meclis düzeni alır. Bu yönüyle yürütmenin temel unsurlarından sayılır.

Ordu Meclisi; Genel Kurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve anayasal usül ve esaslara göre seçilmiş diğer Silahlı Kuvvetler Üyeleri'nden oluşur. Ordu Meclisi'ne Genel Kurmay Başkanı başkanlık eder ve ordu yönetiminde Savunma Bakanı'nın emrinde değildir.

Göktuğ, olağanüstü hallerde sorumluluğu ölçüsünde kararlar alır.

Madde 104.

Savaş Hukuku

Savaş sırasında da olsa bu bahaneyle gerekçesiz askeri faaliyet yürütülemez.

Savaşta esaret esastır. Asker, bireysel hareket etmeyip yetki altında ve kendi iradesi dışında faaliyet gösterdiği için bir suçlu değil, bir savaş esiri muamelesi görür. Yaşlı, kadın ve çocuklara dokunulmaz; esir alınamaz ve hizmet amacıyla kullanılamaz.

Savaşın gerekçesi ile orantılı silah ve şiddet kullanımını esastır. Yağma, talan ve tecavüz yasaktır; faili idam edilir.

Savaşı yönlendirme konusunda Saldırmazlık Anlaşmaları, savaşta bağlayıcı kabul edilir.

Uluslararası anlaşmalar, savaş huku konusunda devlet için aydınlatıcı ve uyarıcı statüde olduğu gibi bağlayıcı sayılır.

Versiyon I.
Gerekçesiz Deneme
18.06.2023